

INSONNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA XAVF SOLUVCHI OMILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567353>

Xamidova Laylo Baxtiyor qizi

Navoiy viloyati yuridik texnikumi psixologi

Annotatsiya: *Ushbu tezisda insonning turli yosh davrlarida psixologik salomatligiga xavf soluvchi omillar ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Psixologik salomatlik, psixogigiya, kasallik psixogigeyenasi, mehnat va ta'lim psixogigeyenasi, oila va jinsiy hayot psixogigeyenasi*

Аннотация: *В диссертации представлены сведения о факторах, угрожающих психологическому здоровью человека в разном возрасте, их причинах и последствиях.*

Ключевые слова: *Психологическое здоровье, психогигиена, психогигиена болезней, профессиональная и воспитательная психогигиена, семейная и половая психогигиена.*

Butun yer sayyorasida kuchli o'zgarishlar, shiddatli rivojlanishlarda ro'y bermoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat sanoat, siyosat, tabiatda balki inson ongi o'lchamlari kengayishi bilan kuzatilmoqda. Shu bilan birga inson omili o'sayotgan bu davrda insonni to'la qonli baxtli, sog'lom va farovon hayot tarzini qurishda psixologik salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi va shu sababli inson hayotiga xavf soluvchi omillar ko'lami ham ortmoqda. Xush keling dastavval psixologik salomatlik nima va u inson hayotida qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rib chiqamiz.

Psixologik salomatlik- inson hayot tarzi, oila bag'rida, mehnat sharoitlarida, do'stlari va boshqa tashqi muhitda normal, bir tekis yaxshi munosabatlarni olib borish va moslashib, ijtimoiylashib ketishini ta'minlovchi ruhiy holatidir. Va u fanda psixogigeyena deb yuritiladi. Psixogigiya- psixik sog'liqni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqaruvchi va amlaga oshiruvchi sohadir. Ko'pgina mualliflar psixogigeyenani psixotriyaning bir sohasi sifatida qaraydi(V.K.Myaggar), bizningcha esa u ruhiy kasalliklarni oldini oluvchi psixologik profilaktik jarayondir.

Psixogigeyenani bir necha sohalarga ajratish mumkin:

- ✓ yosh psixogigeyenasi bunda turli yosh davrlardagi o'zgarishlar va inqirozlarni o'z ichiga oladi.
- ✓ Mehnat va ta'lim psixogigeyenasi;
- ✓ Oila va jinsiy hayot psixogigeyenasi;
- ✓ Kasallik psixogigeyenasi va boshqalar

XI asrda yashab ijod etgan Abu Ali ibn Sino Tib qonunlari kitobida inson salomatligini saqlash uchun quyidagi 6 narsaga e'tiborini qaratishi kerak deyilgan:

- ✓ Yorug'lik va havo;
- ✓ Ovqat va suv;
- ✓ Harakat va tinchlik;
- ✓ Moddalar almashinuvi;
- ✓ Hissiyot.

Bu jihatlar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. bolalar, o'smirlarda va hattoki, kattalarda ham organizimga turli mikroelementlar, oziq ovqat mahsulotlaridagi yetishmovchiliklar, yashash joy bilan bog'liq shart-sharoitlar, toza ichimlik suvi yoki toza havo bilan bog'liq muammolar ham insonning nerv tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va shu sabbdan 1,3,5,7 yoshlardagi bolalarni tez tez nevropatolog, psixolog ko'rigiga olib borish kerak bo'ladi. Bu holatlar insonlarda besabab asabiylashish, ish qobiliyatining pasayishi, ishtaha yomonlashuvi va qiziqishlarning susayishiga olib keladi. Ko'rinib turibdiki, bu holatlar normal hayot tarziga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pincha bola taraqqiyotidan ortda qolishiga psixosotsial va biologik xavf omillari bir xilda ta'sir ko'rsatadi ya'ni:

- ✓ Bolaga haddan tashqari talab qo'yilishi yoki yaqinlaridan ayriliq;
- ✓ Qo'zg'atuvchi yoki rivojlantiruvchi axborotlarning kamligi yoki hadda ortiq ko'pligi;
- ✓ Nizoli vaziyatlarning ko'pligi-bu bolalarning noadekvat xulq-atvorga ega bo'lishiga olib keladi.

Shunday qilib salbiy sharoitlar va kompetatsiyalovchi omillar omillar tufayli bola va katta insonning keying tarqqiyotini bashorat qilish mumkin. Bu jarayonlarning buzilishi insonda qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar ijtimoiy xulq atvor buzilishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Psixologik xizmat- Z.T. Nishanova, Sh.T. Alimbayeva, M.V.Sulaymonov. Toshkent-2014. 110-bet.
2. Adizova T.M. Psixokorreksiya.-T.2005